

JAHON BANKI VA O'ZBEKISTON O'RTASIDAGI MOLIYAVIY HAMKORLIKNING RIVOJLANISHI

Usmonov Jasur Odiljon o'g'li

Andijon davlat texnika institute

Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti

Bank ishi va auditi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421006>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jahon banki va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi moliyaviy hamkorlikning shakllanishi, rivojlanishi va bugungi kundagi holati bosqichma-bosqich tahlil qilinadi. Mustaqillik yillaridan buyon amalga oshirilgan loyihalar, ularning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishga ta'siri, strategik yo'nalishlar va hamkorlikda erishilgan yutuqlar asosida muhim xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: XVf, XTTB, XVJ.

Kirish.

“Tashqi iqtisodiy aloqalar - iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va faoliyatning boshqa sohalarida davlat va uning subyektlari xalqaro hamkorligining xilma-xil shakllari tizimidir”¹. Shuningdek O'zbekiston ham mustaqillikka erishgach xalqaro sohada jadal ishlarni boshlagan. U ham siyosiy ham iqtisodiy tashqi aloqalardir. O'zbekiston 1992-yilda Sovet Ittifoqining parchalanishidan so'ng mustaqillikka erishgach, Jahon bankiga a'zo bo'ldi. Bu davrda mamlakat iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgiladi. Xalqaro iqtisodiy faoliyatning sohaları kengaydi va savdo-sotiq, investitsiyalar, ish kuchi migratsiyasi, texnologiyalarni ko'chirish, axborot almashish, fan-texnika yutuqlarini ayirboshlash va boshqa ko'plab sohalar bilan o'zaro bog'liqlikda, o'zaro ta'sirda bo'lishini namoyon eta boshladi. Xalqaro iqtisodiy aloqalarning mazkur sohaları davlatlar o'rtasida ikki va ko'p tomonlama maxsus bitimlar tuzish hamda kelishuvlarni amalga oshirish zarurligini taqazo eta boshladi. Jahon banki bu jarayonda iqtisodiy liberallashtirish, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi.

O'zbekiston Jahon bankiga a'zo mamlakatlar Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'izston, Polsha, Serbiya, Shveysariya, Tojikiston va Turkmaniston bilan birgalikda shveysariya-guruhi tarkibiga kiradi. 1992 yilning sentabr oyida Toshkent shahrida Jahon banking vakolatxonasi ochildi. Hozirda Jahon banking O'zbekiston Respublikasi tomonidan ofisi bo'lib Investitsiyalar bo'yicha Davlat qo'mitasi hisoblanadi.

1-jadval

O'zbekiston va Jahon banki o'rtasidagi hamkorlik

YILLAR	NOMI	ASOSIY YO'NALISHLAR
1992–2000 yillar	Boshlang'ich bosqich	Iqtisodiy islohotlar, infratuzilma tiklash, suv ta'minoti, energiya, transport, qishloq xo'jaligi
2001–2010 yillar	Tizimli rivojlanish davri	Sog'liqni saqlash, ta'lim, kambag'allikka qarshi kurash,

¹ Akbarovna N. N. et al. TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT YURITISHNING SHAKLLARI VA YO'NALISHLARI //STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 57-63.

		qishloq infratuzilmasi, suv resurslari
2011–2016 yillar	Faollikning oshishi va diversifikatsiya	Iqtisodiy barqarorlik, davlat moliyasi, energiya samaradorligi, tadbirkorlik, ijtimoiy himoya
2017–hozirgi kungacha	Islohotlar davri va strategik hamkorlik	Soliq tizimi, energetika transformatsiyasi, kambag'allikni kamaytirish, xususiylashtirish, barqaror o'sish

“2017 yilning sentabr oyida global amaliyoti menedjeri Alfonso Garsiya Mora rahbarligidagi Jahon banki delegatsiyasining tashrifi natijasida kelishuv yakuni, shuningdek, 2017 yilning oktabr oyidagi XVF va Jahon banki yillik majlisida O'zbekiston delegatsiyasining yakuni bo'yicha Markaziy bankning Jahon banki guruhi bilan hamkorligi bank sektorini takomillashtirish, shu bilan birga, davlat islohotlarini amalga oshirilishi natijasida moliyaviy sektorda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan xavfni bartaraf qilish bo'yicha keng doiradagi masalalar bo'yicha hamkorlik yo'nalishlari belgilandi”².

2017 yildan beri Jahon banki O'zbekistonga moliyaviy, texnik va tahliliy yordamini anchagina oshirdi. U hukumatning keng qamrovli bozor islohoti dasturini amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bugungi kunda Jahon bankining O'zbekistondagi mamlakat dasturi hajmi bo'yicha Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida Turkiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 2021-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, u umumiy qiymati qariyb 4.8 milliard AQSh dollarilik 26 ta loyihadan iborat bo'lgan. Ular Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining (XTTB) 1.7 milliard AQSh dollari miqdoridagi kreditlari va Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasining (XTA) 3.1 milliard AQSh dollariga yaqin miqdoridagi imtiyozli kreditlari hisobidan moliyalashtirilgan. Bugungi kunda Jahon banki keng yurtimizda keng moliyaviy islohotlar amalga oshirmoqda. Ushbu loyihalar davlatning muhim sohalardagi harakatlarini qo'llashga qaratilgan, jumladan, makroiqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, suv resurslari, irrigatsiya va drenaj tizimlarini boshqarish, sog'liqni saqlash, ta'lim, suv ta'minoti, energetika, transport, aholini ijtimoiy himoya qilish, shahar va qishloq infratuzilmalari, innovatsiyalarning milliy tizimlari, soliq ma'muriyati kabi sohalardagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

2023-yil 8-dekabr kuni Jahon bankining Ijrochi direktorlar kengashi tomonidan O'zbekistonda rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha operatsiyaning ma'qullanishi moliyaviy hamkorlikning yangi va strategik bosqichini boshlab berdi. Ushbu turdagi operatsiyalar Jahon banki tomonidan tanlab olingan islohotlarga to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam ko'rsatishga qaratilgan bo'lib, dunyoning ko'plab rivojlanayotgan davlatlarida qo'llanilib kelinmoqda.

Bu yondashuv orqali O'zbekiston hukumati iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, bozor iqtisodiyotiga o'tishni chuqurlashtirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barqaror o'sish uchun zarur zamin yaratishni rejalashtirmoqda. Ayniqsa, kambag'allikni 2026-yilgacha ikki baravar qisqartirish va 2030-yilga borib mamlakatni o'rtachadan yuqori daromadli davlatlar qatoriga kiritish rejalari — islohotlarning uzoq muddatli, kompleks va natijadorligiga qaratilganligidan dalolat beradi.

² <https://cbu.uz/uz/about/international-cooperation/74826/>

Jahon banki tomonidan ushbu maqsadlarni qo'llab-quvvatlashga ajratilgan moliyaviy resurslar nafaqat fiskal barqarorlikni ta'minlash, balki xususiy sektorni rivojlantirish, davlatning iqtisodiyotdagi bevosita ishtirokini kamaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy o'sishni faqat statistik raqamlar bilan emas, balki aholining hayot darajasi orqali baholash imkonini beradi.

Shunday qilib, 2023-yilda tasdiqlangan operatsiya O'zbekiston–Jahon banki hamkorligining zamonaviy, islohotlar markazida turgan modelga asoslangan yangi shakliga aylanganini anglatadi. Operatsiya aholining ayrim qatlamlarini ijtimoiy-huquqiy himoya qilishni kuchaytirishga hamda iqlim o'zgarishi va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq muammolarga yechim topishga yordam beradi.

Operatsiya doirasida Jahon banki hukumatga \$800 mln miqdorida moliyaviy yordam beradi. Mablag'lar maxsus imtiyozli shartlar asosida, kreditlar shaklida ajratiladi.

“Jahon banki tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy resurslar iqtisodiyotning quyidagi tarmoqlarida islohotlarni qo'llab-quvvatlash va zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan:

- **Energetika:** energetika bozorining mustaqil regulyatorini yaratish va energiya tariflarini isloh qilish. Tarmoq faoliyatini yaxshilash, energiya samaradorligini oshirish, infratuzilmani modernizatsiya qilishga xususiy investitsiyalarni jalb qilish, raqobatni rag'batlantirish va xususiy sektor ishtirokini ta'minlashdan iborat.
- **Temir yo'l sohasi:** yo'lovchi va yuk tashish narxlarini shakllantirish tizimini modernizatsiya qilish, raqobatni rag'batlantirish va institutsional mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida temir yo'l sohasini isloh qilish.
- **Kimyo sanoati:** institutsional islohotlarni amalga oshirish uchun zamin yaratish va “Farg'onaazot”ni xususiylashtirish. Sanoatni liberallashtirish, uni modernizatsiya qilishga xususiy investitsiyalarni jalb etish, kimyo sanoatida samaradorlik va raqobatni oshirish belgilangan.
- **Qishloq xo'jaligi:** hosildorlikni oshirish va ekinlarni diversifikatsiya qilish uchun ularni ekish tartibini liberallashtirish hamda fermerlarga iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishda yordam berish.
- **Davlatning fiskal majburiyatlarini boshqarish:** O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligining DXSh loyihalaridan kelib chiqadigan fiskal majburiyatlarni boshqarish va tartibga solish sohasidagi salohiyatini rivojlantirish.
- **Ijtimoiy himoya:** aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish, ijtimoiy xizmatlar qamrovi va turlarini kengaytirish, ularning sifatini oshirish maqsadida Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil etish.
- **Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish:** oiladagi zo'ravonlik uchun jinoiy javobgarlikni joriy etish va ayollarni jismoniy, jinsiy, iqtisodiy va ruhiy zo'ravonlikdan himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish.
- **Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga bepul yuridik yordam ko'rsatish:** Adliya tizimidan teng foydalanishni ta'minlash maqsadida ma'muriy, fuqarolik va jinoiy ishlar bo'yicha kam ta'minlanganlarga davlat tomonidan bepul yuridik yordam ko'rsatish.
- **Iqlim o'zgarishiga moslashish va atrof-muhitni muhofaza qilish:** keng ko'lamli iqlim va ekologik davlat dasturlarini ishlab chiqish, Ekologiya vazirligining salohiyati

va vakolatlarini kuchaytirish hamda havo sifatini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish”³

Jahon banki bilan O‘zbekiston o‘rtasidagi moliyaviy hamkorlik yildan-yilga kengayib, davlatning strategik rivojlanish rejalariga moslashib bormoqda. Ayni paytda bu hamkorlik nafaqat moliyaviy, balki texnik, intellektual va institutsional yondashuvlar asosida ham kuchaymoqda. Bu esa O‘zbekistonning global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi va barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Jahon banki va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlik bugungi kunda keng qamrovli strategik sheriklikka aylangan. Bu hamkorlik mamlakatda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, infratuzilmani yangilash va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelgusida resurslardan samarali foydalanish O‘zbekistonning barqaror iqtisodiy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shishi kutilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirjon R., Oybek A., Fayzulla N. JAHON BANKI VA UNING TUZILISHI, BOSHQARUV TIZIMI, MOLIYAVIY DAROMADI, PUL AYLANMASI ISLOM MOLIYASI //Archive of Conferences. – 2021. – C. 151-155.
2. Akbarovna N. N. et al. TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT YURITISHNING SHAKLLARI VA YO‘NALISHLARI //STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 57-63.
3. <https://cbu.uz/uz/about/international-cooperation/74826/>
4. <https://www.spot.uz/oz/2023/12/09/wb-development-operation/>

³ <https://www.spot.uz/oz/2023/12/09/wb-development-operation/>